

Підчасов Є.В., Андришкова О.А., Глухий Р.О.
Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди, м. Харків

**АДАПТАЦІЯ ДИТИНИ В УКРАЇНІ ПІСЛЯ ПОВЕРНЕННЯ З
ВИМУШЕНОГО ПЕРЕСЕЛЕННЯ ЗА КОРДОН
ADAPTATION OF A CHILD IN UKRAINE AFTER RETURN FROM
FORCED RELOCATION ABROAD**

The problem of adaptation after the forced relocation of a child abroad is becoming more and more urgent. Millions of people left with the beginning of the full-scale invasion, got used to and adapted to the new living conditions, but now many families dare to return home. In this situation, families are faced with children's adaptation (re-adaptation) to new living conditions already at home. For parents, it is important to preserve the child's psyche and cognitive abilities, to smoothly and without consequences return to a full life at home.

Keywords: *social adaptation, readaptation, children's adaptation, wartime stress, forced resettlement.*

У зв'язку з повномасштабним вторгненням російської федерації у лютому 2022 року багато людей були змушені раптово і швидко покинути свої домівки. Пройшло більш ніж 1,5 року і, хоча війна ще триває, багато людей починають планувати повернення додому. Це не обов'язково може бути повернення саме до свого будинку чи квартири, а і просто повернення в Україну. Здавалось би гарна, омріяна подія, повернення додому, до свого минулого життя але і таке повернення теж стрес. Ситуації сімей, що повертаються, можуть бути дуже різними, хтось виїхав за кордон відразу після повномасштабного вторгнення, інші застали бойові дії або були в окупації, а хтось взагалі опинився за кордоном ще до початку війни. Усі ці фактори дуже впливають на повернення дитини і її адаптацію (реадаптацію).

Дорослим важко в даній ситуації, а дітям буває ще важче, бо багато питань на які діти не мають відповідей турбують їх. Щоб захистити дитину від непотрібних переживань і зменшити стрес через переїзд, найголовніше – це налаштуватися до такого повернення додому самим батькам. Важливо контролювати власну тривожність щодо повернення, аби вона не перейшла до дитини. Тобто перед тим, як психологічно готувати дитину до повернення в Україну, треба попрацювати над цим саме дорослим, а потім своє бачення майбутніх подій та впевненість у своїх діях передавати вже дітям.

Перше, щодо повернення на Батьківщину мають донести до своїх дітей батьки – це те, як змінилося життя в Україні за період відсутності сім'ї в країні. Про те, що існує комендантська година, повітряні тривоги, можливі відключення світла та перебої з транспортом, зв'язком чи інтернетом.

Необхідно пояснити, як змінилося навчання в навчальних закладах. Розповісти, що дитина мусить завжди мати з собою і як поводитись у випадку тривоги. Дуже важливо, особливо на деокупованих територіях, пояснити дитині, що кожен предмет, який вона може побачити на дорозі чи дитячому майданчику, може бути вибухонебезпечним. А втім, навіть у глибокому тилу українці, повернувшись додому, зіткнуться з проявами війни: сирени, яких не було за кордоном, тривожні новини та обговорення них дорослими, напруга батьків чи рідних. Це все, без сумнівів, будуть чути та відчувати діти. Тож батькам потрібно не боятися говорити про свої почуття, але звісно, тією мовою, яку зрозуміють діти. Про страх треба розмовляти в безпечній атмосфері, коли тихо й спокійно – вдома, в родині, з обіймами. В тому числі, говорити дітям, що боятися – це нормально! Щоб діти своїх страхів не жалися й не приховували їх.

Батькам необхідно пам'ятати, що психологічний стан дорослого на 100% відображається на дітях – особливо до 7-9 років. А якщо це підліток – то для нього в адаптації найважливіше саме спілкування та реалізація в соціумі, з однолітками, у спілкуванні з ними, в групах за інтересами, гуртках тощо. І чим старша дитина, тим більше вона залежить від соціальних зв'язків. Тож, повертаючись додому після вимушеної еміграції, треба подумати і над тим, яким чином дитина підтримуватиме ті соціальні зв'язки, які з'явилися в неї за час перебування на новому місці, відновлюватиме ті що були до війни чи формуватиме нові.

Безперечно, повертаючись додому, дитина може зіткнутися з тим, що друзі роз'їхалися, у садочку чи в школі вже інші викладачі, а улюблений гурток припинив свою роботу. Усе це дуже впливає на емоційний та психологічний стан дитини й родини загалом. Необхідно завчасно поговорити з дитиною про те, які зв'язки залишилися в неї в Україні, і якими вони в неї будуть після повернення. До того ж за можливості – шукати альтернативи.

Відвертість з дитиною – запорука нормальних стосунків у родині. Варто пояснити дитині, що, можливо, її звичний спосіб життя буде інакшим, що у житті можуть з'явитися нові виклики. Крім того, слід враховувати й те, що за час евакуації за кордоном члени однієї сім'ї могли жити окремо. Так, один із можливих сценаріїв: на початку повномасштабної війни мама з дитиною виїхала за кордон, а батько залишився вдома. Тепер мама з дитиною повертаються додому – але нові звички вже сформовані і до колись звичного сумісного життя, можливо, треба буде звикати заново. Тому після повернення додому насамперед дитині треба буде знову проходити процеси адаптації до життя під спільним дахом – і тут все залежить від готовності дорослих зробити комфортне середовище для своїх дітей і знайти спільну мову між собою.

Ще однією проблемою є те, що багатьох школярів, які нині здобувають освіту за кордоном, та їхніх батьків лякає, що в період адаптації,

після повернення, вони мають доводити рівень своєї успішності, когнітивних здібностей, які якраз страждають через внутрішню тривогу як у дорослих, так і в дітей. Повноцінно та ефективно навчатись можна лише у стані спокою, натомість напруженість, незручні умови, стрес і роздратованість – вороги освітнього процесу. Батьки мають пам'ятати, що навіть якщо результати успішності не відповідають визначеному рівню, не варто одразу перенавантажувати дитину заняттями та репетиторами. Кожній людині після переїзду потрібен час на адаптацію. Порушений процес навчання, воєнний стан, порушене спілкування з однолітками і вчителями, відмінності вимог і оцінювання в Україні і закордоном все це суттєво впливає на стан і можливості дітей і, безперечно, також забирає частину адаптаційного ресурсу.

В адаптації є ще один важливий момент – сприяє адаптації аналіз і обговорення ситуації – помічати разом із дитиною ті елементи дійсності й реальності, які є саме зараз: як зараз це місце відрізняється від того часу, коли ми ще виїхали звідси? Що змінилося? Як змінилося? Що стало краще? Як саме? Необхідно обговорювати це з дітьми до найменших деталей, все це супроводжувати емоційною підтримкою, обіймати їх, схвалювати, приймати їх досвід і думки. Крім того, завжди актуальні основні поради щодо угамування хронічного стресу: більше відпочивати, додати до розкладу родини приємні фізичні навантаження, робити те, що в радість, не намагатися штучно форсувати адаптацію (реадаптацію) – на неї потрібен час і ресурси.